

Tecnologías para aprender en tiempos de penumbras

Por: Abel Suing arsuing@utpl.edu.ec

En las redes sociales se critica a un comunicador que señaló que las charlas de sobremesa son una consecuencia positiva de los cortes de energía eléctrica, se calificó este comentario como un intento de justificar las percepciones de inacción del gobierno.

Es evidente que miles de ecuatorianos deben usar creativamente el tiempo cuando ocurren los apagones. Las tareas manuales, la lectura o recorridos urbanos pueden ocupar las horas, sin embargo, las herramientas que dependen de la electricidad condicionan las actividades cotidianas.

En muchas escuelas recuperan las exposiciones apoyadas con carteles físicos, imparten clases en diferido, vuelven a las bibliotecas y hacen lecturas colectivas en las aulas. Así, la búsqueda de conocimientos continua sobre la base de las tecnologías tradicionales.

La intención de mirar lo bueno de las crisis choca con sociedades mediatizadas y altamente digitalizadas que dan paso a discusiones sobre los derechos digitales de las personas, donde se procura garantizar condiciones mínimas de respeto a los seres humanos.

De las informaciones publicadas y de los testimonios de expertos se conoce que el problema de desabastecimiento hídrico en Ecuador durará años, igualmente el país no está en posición de obtener energías alternativas en corto tiempo. Entonces, ¿cómo organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje para aprovechar eficazmente la luz artificial?, ¿cómo proveer los derechos a la educación y a la libertad de expresión?

Habrá periodos de transición donde se debe convivir con limitados recursos hasta contar con flujos permanentes de energías, sobre todo no contaminantes. Hoy la expectativa es llegar a diciembre con menores apagones para mantener el comercio y los empleos, pero ¿los ecuatorianos están preparados para afrontar la crisis de 2025?